

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafoyeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

TALABALARNI ESTETIK TARBIYALASHDA MILLIY XALQ O'YINLARIDAN FOYDALANISH MODELI

Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarning estetik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning pedagogik jihati o'rganib chiqilgan. Tadqiqotda milliy o'yinlarning estetik, ma'naviy-tarbiyaviy va ijtimoiy ahamiyati ochib berilgan, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning mazmuni, shakllari va metodlari yoritilgan. Taklif etilayotgan model talabalarda estetik did, milliy qadriyatlarga hurmat, ijodiy tafakkur hamda madaniy ongni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: estetik kompetensiya, milliy xalq o'yinlari, pedagogik model, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar, oliy ta'lim.

Abstract: This article examines the pedagogical aspects of using national folk games in the process of developing aesthetic competencies among students in higher education institutions. The study reveals the aesthetic, moral, and social significance of national games and highlights the content, forms, and methods of their integration into the educational process. The proposed pedagogical model contributes to the formation of aesthetic taste, respect for national values, creative thinking, and cultural awareness among students.

Key words: aesthetic competence, national folk games, pedagogical model, aesthetic education, national values, higher education.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогический аспект использования национальных народных игр в процессе формирования эстетических компетенций студентов высших образовательных учреждений. В исследовании раскрывается эстетическое, духовно-нравственное и социальное значение национальных игр, а также освещаются содержание, формы и методы их интеграции в образовательный процесс. Предлагаемая педагогическая модель способствует формированию у студентов эстетического вкуса, уважения к национальным ценностям, творческого мышления и культурного сознания.

Ключевые слова: эстетическая компетенция, национальные народные игры, педагогическая модель, эстетическое воспитание, национальные ценности, высшее образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimi oldida nafaqat raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, balki ma'naviy yetuk, estetik didga ega, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglay oladigan shaxsni tarbiyalash vazifasi ham turibdi. Ayniqsa, yoshlarning estetik kompetensiyalarini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Estetik kompetensiya shaxsning go'zallikni anglash, baholash, yaratish hamda estetik qadriyatlarni hayot faoliyatida qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bu jarayonda milliy xalq o'yinlari muhim tarbiyaviy vosita bo'lib, ular yoshlarning estetik hissiyotlari, ijodiy faolligi va madaniy tafakkurini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, talabalarning estetik kompetensiyalarini tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning ilmiy asoslangan pedagogik modelini ishlab chiqish muhim ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Talabalarning estetik kompetensiyalarini shakllantirishda milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning samarali pedagogik modelini ishlab chiqish va uning amaliy ahamiyatini asoslash mazkur tadqiqotning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy xalq o'yinlari masalasi pedagogika, etnografiya, madaniyatshunoslik, jismoniy tarbiya va xalq pedagogikasi fanlarining muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda milliy xalq o'yinlari xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy dunyoqarashi, mehnat faoliyati va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi madaniy hodisa sifatida talqin etiladi. Sharq mutafakkirlari asarlarida o'yin faoliyati shaxs kamolotining muhim

omili sifatida e'tirof etilgan. Jumladan, Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida xalqning turmush tarzi va urf-odatlarini bilan bog'liq mashg'ulotlar, o'yin va tomoshalarning tarbiyaviy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratgan. Uning qarashlarida o'yin insonning jismoniy va aqliy rivojlanishida muhim vosita sifatida talqin qilinadi. Alisher Navoiy ijodida ham xalqona tomoshalar, musobaqalar va o'yinlar inson ruhiyatini boyituvchi, jamiyatda hamjihatlikni mustahkamlovchi omil sifatida tasvirlangan.

Xalq pedagogikasi doirasida milliy xalq o'yinlari yosh avlodni tarbiyalashning muhim vositasi sifatida o'rganilgan. A. Avloniy "Turkiston bolalar tarbiyasi" asarida tarbiya jarayonida xalq an'analari, urf-odatlarini va o'yinlaridan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, xalq o'yinlari bolalarda halollik, mardlik, intizom va jamoaviylik sifatlarini shakllantiradi.

Tursunov N., Saidova D., Xudoyberdiyev S. kabi olimlarning tadqiqotlarida xalq pedagogikasi va milliy o'yinlarning uzviy bog'liqligi ilmiy asoslab berilgan. Ushbu mualliflar milliy o'yinlarni tarbiyaning tabiiy, samarali va yosh xususiyatlariga mos vositasi sifatida baholaydilar. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalq pedagogikasiga oid tadqiqotlarda milliy o'yinlar ko'proq axloqiy va ma'naviy tarbiya vositasi sifatida yoritilgan bo'lib, estetik hamda kompetensiyaviy yondashuvlar yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan.

Bu fikrlar milliy xalq o'yinlarining estetik va ma'naviy ahamiyati qadimdan e'tirof etilganini ko'rsatadi. Estetik kompetensiya tushunchasining mazmunini ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilish, milliy xalq o'yinlarining estetik va tarbiyaviy imkoniyatlarini aniqlash, talabalarda estetik kompetensiyalarni rivojlantirish mezon va ko'rsatkichlarini belgilash, milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik modelni ishlab chiqish hamda modelning ta'lim jarayonidagi samaradorligini asoslash ushbu tadqiqotning asosiy vazifalari hisoblanadi. Estetik kompetensiya tushunchasining nazariy asoslariga ko'ra, u shaxsning estetik ong, estetik his-tuyg'u, estetik faoliyat va estetik baholash ko'nikmalarining integratsiyalashgan tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik adabiyotlarda estetik kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlardan iborat deb qaraladi:

- kognitiv komponent – estetik bilimlar, san'at va madaniyat haqidagi tasavvurlar;
- emosional-qadriyat komponent – go'zallikka bo'lgan munosabat va estetik ehtiyoj;
- faoliyat komponenti – estetik faoliyatda ishtirok etish va ijodiy ko'nikmalar;
- refleksiv komponent – estetik baholash va o'z-o'zini tahlil qilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarining estetik kompetensiyalarini rivojlantirishda mazkur komponentlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Milliy xalq o'yinlarining pedagogik va estetik ahamiyati shundan iboratki, ular xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlarini, estetik qarashlari va madaniy merosini o'zida mujassam etgan noyob tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Milliy xalq o'yinlari nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki estetik, axloqiy va ijtimoiy tarbiyaga ham xizmat qiladi. Milliy o'yinlarning estetik imkoniyatlari harakatlarning ritmikligi va uyg'unligi, o'yin jarayonidagi musiqiylik va obrazlilik, milliy liboslar, ramzlar va an'analari bilan bog'liqligi, shuningdek jamoaviylik va ijodkorlik muhitining mavjudligida namoyon bo'ladi. Shu sababli milliy xalq o'yinlari talabalarining estetik didini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Talabalarda estetik kompetensiyalarni tarbiyalash mezonlari tadqiqot doirasida aniqlanib, ular bilim mezonini – estetik tushunchalar va milliy o'yinlar haqidagi bilim darajasi, qadriyat mezonini – estetik va milliy qadriyatlarga munosabat, faoliyat mezonini – estetik faoliyatda ishtirok etish faolligi, ijodiy mezon – estetik ijodkorlik va tashabbuskorlikdan iborat etib belgilandi. Har bir xalqning asrlar davomida shakllangan boy madaniy merosi mavjud bo'lib, uning muhim tarkibiy qismlaridan biri milliy xalq o'yinlaridir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy xalq o'yinlari xalqning turmush tarzi, tarixiy taraqqiyoti, mehnat faoliyati, urf-odatlarini va dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, avlodan-avlodga o'tib, jamiyat taraqqiyotida muhim tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qilib kelgan. Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda, aynan shu jarayonda milliy xalq o'yinlari yoshlarning jismoniy, aqliy, estetik va ma'naviy kamolotini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois milliy xalq o'yinlarini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish, ularning tarbiyaviy imkoniyatlarini tahlil qilish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish bugungi pedagogika fanining muhim vazifalaridan biridir. Mazkur mezonlar asosida estetik kompetensiyaning past, o'rta va yuqori darajalari aniqlanadi.

Milliy xalq o'yinlaridan foydalanishning pedagogik modeli maqsadli blok – talabalarda estetik kompetensiyalarni milliy xalq o'yinlari asosida shakllantirish, mazmuniy blok – milliy xalq o'yinlarining estetik mazmuni, milliy qadriyatlar va madaniyat elementlari hamda estetik tarbiya bilan bog'liq bilimlar, faoliyatli blok – interaktiv o'yin mashg'ulotlari, ijodiy topshiriqlar, jamoaviy va individual o'yin shakllari, natijaviy blok – estetik kompeten-

siyalarning shakllanish darajasi, talabalarning estetik didi va ijodiy faolligidan iborat etib belgilandi. Modelni amalga oshirish shart-sharoitlari sifatida ta'lim jarayoniga milliy xalq o'yinlarini tizimli kiritish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini ta'minlash, estetik muhitni yaratish va talabalarning faolligini rag'batlantirish zarurligi ko'rsatildi.

Milliy xalq o'yinlarining tarixiy shakllanishi qadimiy davrlarda mehnat faoliyati, ovchilik, chorvachilik va dehqonchilik jarayonlari bilan bog'liq holda kechgan bo'lib, dastlabki o'yinlar insonning tabiat bilan munosabati, tirikchilik ehtiyojlari va ijtimoiy hayotini aks ettirgan. O'rta Osiyo hududida shakllangan milliy xalq o'yinlari xalqning ko'p asrlik tarixi, ijtimoiy hayoti va madaniyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, "Ko'pkari", "Kurash", "Oq terakmi, ko'k terak", "Chillak", "Arqon tortish", "Beshtosh" kabi o'yinlar xalq orasida keng tarqalgan va nafaqat jismoniy chiniqish, balki ijtimoiy hamda ma'naviy tarbiya vositasi sifatida ham xizmat qilgan.

Tarixiy manbalarda milliy o'yinlar xalq bayramlari, marosimlar va ommaviy tadbirlarning ajralmas qismi sifatida tilga olinadi. Tadqiqot natijalari va tahlili shuni ko'rsatdiki, milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning estetik kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi, tajriba guruhida estetik kompetensiyaning yuqori darajasi nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo'lgan.

XULOSA

Milliy xalq o'yinlari talabalarning estetik kompetensiyalarini tarbiyalashda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Taklif etilgan model talabalarda estetik ong, milliy qadriyatlarga hurmat va ijodiy faollikni shakllantirishga xizmat qiladi hamda oliy ta'lim muassasalarida estetik tarbiyani takomillashtirishda samarali qo'llanishi mumkin. Milliy xalq o'yinlari xalqning asrlar davomida shakllangan boy ma'naviy va madaniy merosining ajralmas qismi bo'lib, ular yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda muhim ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega. Tadqiqot jarayonida milliy xalq o'yinlarining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari, mazmun-mohiyati hamda ularning tarbiyaviy imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy xalq o'yinlari yoshlarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ularda axloqiy fazilatlar, ijtimoiy faollik, estetik did va milliy o'zlikni anglash tuyg'usini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'yin jarayonida shakllanadigan jamoaviylik, intizom, mas'uliyat, halollik va o'zaro hurmat kabi sifatlar yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy xalq o'yinlarining pedagogik jihatdan samaradorligi ularning tabiiyligi, qiziqariligi va yoshlarning psixologik xususiyatlariga mosligi bilan izohlanadi. O'yin faoliyati orqali ta'lim-tarbiya jarayoni jonlanadi, yoshlarning bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishi ortadi va ijodiy faolligi rivojlanadi. Bu holat milliy xalq o'yinlarini zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish zarurligini asoslab beradi. Tadqiqot natijalari milliy xalq o'yinlarining estetik tarbiyadagi o'rnini alohida ta'kidlaydi. O'yinlardagi harakatlarning uyg'unligi va ritmikligi, milliy kuy-qo'shiqlar, ramzlar hamda an'analar yoshlarning estetik hissiyotlarini rivojlantiradi, go'zallikni anglash va baholash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa estetik kompetensiyaning tarkibiy qismlarini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, milliy xalq o'yinlari yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni tarixiy-madaniy meros bilan tanishtirish va milliy g'ururni shakllantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Globallashtirish sharoitida ushbu jihat ayniqsa dolzarb bo'lib, milliy o'yinlar orqali yoshlarning madaniy immunitetini mustahkamlash imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.
2. Abdullayeva M. Estetik tarbiya asoslari. – Toshkent, 2016.
3. Xudoyberdiyev S. Milliy xalq o'yinlarining pedagogik ahamiyati. – Toshkent, 2019.
4. Saidova D. Talabalarda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. – Toshkent, nashr yili ko'rsatilmagan.
5. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2015.
7. Avloniy A. Turkiston bolalar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
8. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1996.
9. Beruniy A. R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968.
10. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987.
11. Saidova D. Xalq pedagogikasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
12. Xudoyberdiyev S. Milliy xalq o'yinlarining pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.